

УДК 687.157

JEL classification: J45, L52, L67, O40

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА СПЕЦОДЕЖДЫ В РОССИИ

PROSPECTS OF THE MARKET OF OVERALLS IN RUSSIA

©Бородина Е. О.,

Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, Россия, evgenia_25.11@mail.ru

©Borodina E.,

Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russia, evgenia_25.11@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка специальной одежды в России, выделены основные участники российского рынка, представлено распределение долевого участия основных округов РФ в формировании общего показателя, определены перспективы развития рынка спецодежды.

Abstract. The article deals with the main trends and factors affecting the development of the special clothing market in Russia, highlights the main participants of the Russian market, presents the distribution of the share of the main districts of the Russian Federation in the formation of the overall indicator, the prospects for the development of the clothing market.

Ключевые слова: спецодежда, средства индивидуальной защиты, СИЗ, экипировка, Минпромторг.

Keywords: workwear, personal protective equipment, PPE, equipment, Ministry of industry and trade.

В настоящее время российский рынок специальной одежды является одним из наиболее динамично развивающихся в стране. При этом специальная одежда представляет собой средства индивидуальной защиты (костюм, комбинезон, халат, нательное белье, фартуки и т. д.), предназначенные для защиты от вредных и опасных факторов для здоровья работника на рабочем месте. В некоторых случаях, специальная одежда может рассматриваться работодателями как средство коммуникации с конечными потребителями и частными инвесторами через атрибуцию элементами корпоративного стиля.

В России предоставление работодателем спецодежды регламентируется законодательством и является обязательным. Требования к одежде установлены Техническим Регламентом таможенного союза №019/2011. Эти факторы позволяют говорить о том, что пока в стране существуют производственные предприятия, существует и потребность в специальной одежде, что делает данное направление бизнеса привлекательным для инвестиций любого масштаба, так как открытие производства технологически несложной специальной одежды не требует значительных капитальных вложений (4).

Производство спецодежды, относящиеся к легкой промышленности, по мнению зарубежных и отечественных экспертов, в России переживает подъем, и является наиболее перспективным направлением. Основным толчком развития стала, в том числе, и кризисная

ситуация в стране. Постепенное замещение импортной продукции сменило ситуацию с падением двухлетней давности. Специалисты прогнозируют дальнейший рост, если существующие условия будут сохраняться. На сегодняшний день успехи российской отрасли спецодежды определяют следующие факторы:

- государственная программа по субсидированию кредитов для легкой промышленности, результатом которой уже стал сорокапроцентный рост в области спецэкипировки;

- активная реализация инвестиционных проектов в области инновационной спецодежды, освоения суперсовременных видов рабочей одежды из инновационных тканей и материалов за счет внедрения передовых технологий и оборудования, использования новых производственных методов;

- высокий уровень конкуренции, являющийся значительным стимулом для компаний к дальнейшему развитию, обновлению и повышению качества продукции, расширению товарного ассортимента и снижению цен;

- постоянно развивающаяся кооперация внутри отрасли.

Специалисты утверждают, что нынешняя ситуация в российской экономике и геополитике «играет на руку» отечественным производителям спецодежды. Развитие новых направлений предприятиями, занятыми в сфере производства и продажи товаров этого сегмента открывают перед ними отличные перспективы для освоения новых рынков и зарубежных в том числе. Этому также способствует и то, что в странах Европейского союза невозможно купить спецодежду от производителя за ту же цену, что в Российской Федерации, так как там она стоит значительно дороже.

Со своей стороны, Минпромторг регулярно проводит анализ мирового отраслевого производства, направлений движения этого рынка, отслеживает тенденции и моду, внедряет современные подходы к оптовому производству спецодежды, помогает найти инвесторов тем компаниям, которые нацелены на развитие (5).

Благодаря тому, что многие швейные фабрики, специализирующиеся на изготовлении видов специальной одежды для работников различных отраслей индустрии, строительства, сельского хозяйства, энергетике, нефте-газодобычи и так далее, стремятся к развитию, доля импортной продукции сократилась до минимума, произошел значительный качественный скачок, увеличились прибыли предприятий, а значит и их налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

С 2011 по 2015 годы объем продаж рабочей и защитной спецодежды в нашей стране вырос на 42% и составил 120 млн единиц. В денежном выражении объем рынка на начало 2016 года достиг 150 млрд рублей (по данным Минпромторга РФ). При этом больше половины — более 56% в структуре продаж всей спецодежды занимала торговля оптом. Сектор государственных закупок составил чуть меньше трети в объеме продаж за 2015 год — 27,8% (7).

По прогнозам статистического агентства *BusinesStat*, в перспективе до 2020 года ожидается рост продаж спецодежды в нашей стране от 2,2% до 4,6% в год, а к 2020 году натуральный объем продаж составит 138,8 млн единиц.

Одновременно, одной из причин, которая будет тормозить развитие рынка в ближайшие годы — это изменения в сторону ужесточения требований Трудового Кодекса РФ. Ужесточения требований Трудового Кодекса РФ состоят во вменении работодателю в обязанность не только обеспечивать персонал рабочей и защитной одеждой, но и

производить ее полную смену не реже 1 раза в год. По этой причине на рост рынка ожидается даже в условиях общего замедления экономического роста и экономического спада в отдельных отраслях, который наблюдается в последние несколько лет (7).

Также следует отметить, что отечественные предприятия-производители специальной одежды ведут активную работу с крупнейшими российскими энергетическими, нефтегазовыми компаниями, в числе которых «Роснефть», «Газпромнефть», «Башнефть», «Росатом», «Транснефть» и другие. При тесном государственном участии происходит развитие сотрудничества российских производителей средств индивидуальной защиты с госкомпаниями. В частности, Минпромторг принимает участие в совместных совещаниях по вопросу закупок продукции легкой промышленности отечественного производства (6).

Специалисты выделяют список предприятий, обладающих максимальным влиянием на отечественном рынке спецодежды. К ним относятся (5):

- «Роспейс», Москва, основной спектр производства — СИЗ, одежда, рукавицы;
- «Севзаппромэнерго», СПб — СИЗОД, респираторы;
- PRIMATERRA, МО — дерматологические средства индивидуальной защиты;
- «АВАНГАРД-Спецодежда», Москва — СИЗ, защитная спецодежда, инвентарь;
- «Спецодежда АРВЭЛ», СПб — СИЗ, одежда, обувь, защитные кремы и пасты;
- «Арсенал», Волгоград — спецодежда, обувь, перчатки, респираторы, маски;
- «ВОСТОК-Сервис», Москва — широкий ассортимент СИЗ, одежда и обувь различной степени защиты;
- «ЛИГА Спецодежды», Москва — летняя и зимняя спецодежда, головные уборы, обувь;
- «СИРИУС-Спецодежда», Москва — средства защиты рук, дыхательных путей, рабочая форма, экипировка для охоты и рыбалки;
- «Спецодежда СПЛАВ», Москва — камуфляж, форма для госструктур, охраны, туризма;
- «Спецодежда ТЕХНОАВИА», Москва — защитная спецодежда, в том числе утепленная, форменная одежда;
- «ТРАКТ», Москва — халаты, жилеты, сигнальные костюмы и химзащита, СИЗ, спецобувь;
- «Союзснаб», Москва — зимняя спецодежда, пожарное оборудование, рабочая обувь;
- «УРСУС», Москва — защита от ОПЗ, мороза, химии, кислоты и щелочи, обувь, перчатки;
- «ФАП», СПб — производство фирменной и спецодежды в соответствии с корпоративным стилем, обувь, СИЗ;
- «ЭНЕРГИЯ», Москва — зимняя и летняя одежда, защитные комплекты для различных сфер деятельности, обувь, аксессуары.

Ключевыми участниками рынка являются отечественные производители и дистрибуторы спецодежды. Многие из них вместе со спецодеждой производят обычную одежду и обувь. По мнению экспертов, больше 30% объема производства приходится на трех крупнейших игроков — Ассоциацию предприятий текстильной и легкой промышленности «Восток-Сервис», ЗАО «Тракт» и ООО «Фирма «Техноавиа».

Все крупные участники рынка находятся в Центральном федеральном округе и соответственно формируют основной объем производства. Так, в данном округе в первом квартале 2016 года было произведено 26 327 тыс шт. спецодежды, что составляет 85% от совокупного объема (Рисунок).

Рисунок. Структура производства спецодежды по федеральным округам РФ во втором квартале 2015 – первом квартале 2016 года, в натуральном выражении [8]

На втором месте с долей 9% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте — Сибирский федеральный округ с долей 3%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 97% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, в то время как в 2 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 96%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Такое распределение участников рынка свидетельствует о том, что в Центральном районе, а также в Поволжском наблюдается высокая концентрация промышленных предприятий и как следствие большое количество потребителей спецодежды. На Дальнем Востоке, например, наблюдается небольшое количество промышленности в регионе и, соответственно, низкий уровень активности производителей спецодежды. Географическое расположение участников рынка обусловлено распределением промышленных производств в Российской Федерации.

Согласно мнению специалистов «Indexbox» (ведущей компании в области маркетингового консультирования в РФ) рынок спецодежды характеризуется постоянным расширением и обновлением ассортимента. Спецодежда постоянно совершенствуется: появляются новые ткани, повышаются защитные свойства. В отличие от большинства рынков отрасли, на рынке спецодежды преобладает российская продукция, что связано со стабильным спросом, низкими издержками и особенностями кадровой базы. Большинство импортеров повышают конкурентоспособность за счет цены, что немедленно сказывается на качестве.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе прошедшего в июне 2017 года Петербургского международного экономического форума заявил, что по итогам 2016 года рост производства спецодежды в РФ составил порядка 40% по сравнению с 2015 годом, а по итогам первого квартала 2017 года — 13,6%. По его словам, в целом рынок спецодежды и спецобуви в России оценивается ориентировочно в 100 миллиардов рублей, из которых на долю закупок госкомпаний и компаний с госучастием приходится порядка 50% (4).

Среди основных тенденций 2016-2017 годов на рынке спецодежды следует выделить такие как:

- сокращение бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты связанное с переходом ряда крупных российских автомобильных предприятий на четырехдневную рабочую неделю, сокращением государственных закупок в данном секторе (например, МЧС) при увеличении сроков оплаты предприятиями государственного сектора производителям и дистрибьюторам за поставленную продукцию (средний срок 60-105 дней);

- увеличение доли торгов, проходящих через электронные площадки (коммерческие и государственные). При этом развитие электронных торгов в связи с ведением в действие 223 ФЗ согласно которому предприятия, подконтрольные государству или муниципальные предприятия, госкорпорации обязаны размещать информацию о закупке на официальном портале — единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). Федеральная антимонопольная служба РФ активно вмешивается в процесс закупки средств индивидуальной защиты, особенно в торгах для государственных компаний или компаний с государственным капиталом;

- появление и рост новых каналов продаж связанных с развитием интернет торговли, появлением гипермаркетов и развитием крупных федеральных региональных сетей;

- активное замещение продукции иностранного производства на российские аналоги в связи с прошедшими кризисными ситуациями, ростом курса доллара и необходимостью расширения российских аналогов. Так, предприятия российского нефтегазового комплекса в 2016 году потребляли 90% спецодежды, спецобуви, СИЗ российского производства (по данным Минпромторга).

Таким образом, рынок российской спецодежды меняется как под влиянием кризисных ситуаций, которые стимулируют развитие собственного производства, так и под влиянием развития новой техники, технологий и методов предоставления сервисных услуг. При этом по оценкам различных специалистов в данной области, рынок спецодежды в ближайшей перспективе до 2020 года ожидает рост, ежегодные темпы которого находятся в пределах 10-15% [9]. Такие тенденции развития отрасли свидетельствуют о необходимости развития производств спецодежды.

Спецодежда сегодня — это гарантия не только безопасности на рабочем месте, но и

комфорт и удобство для рабочего, так как обеспечивает свободу движения, предназначена для эффективного сохранения тепла, обладает светоотражающими и защитными свойствами, имеет возможность заряжать мобильные устройства.

Для создания качественной спецодежды по европейским стандартам и сокращения издержек закупщиков посредством увеличения эксплуатационного периода носки производителям необходимо использовать современные инновационные технологии: проводить модернизацию производств, использовать новейшие материалы и методы пошива. Именно это позволит им поддерживать высокий уровень конкурентной позиции, а, следовательно, и развивать производство согласно тенденциям развития рынка.

Источники:

1. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ред. от 31.12.2017 (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 09.01.2018) // СПС Консультант Плюс
2. Воскресенский М. Эксперты прогнозируют ежегодный рост производства спецодежды в РФ на 10%. РИА Новости. Режим доступа: <https://clck.ru/DJyL5> (дата обращения 02.03.2018)
3. Материалы круглого стола «Аналитика российского рынка СИЗ». Режим доступа: <https://clck.ru/DJyL9> (дата обращения 14.12.2016).
4. Мирошниченко Д. Анализ рынка спецодежды. Режим доступа: <https://clck.ru/DJyLH> (дата обращения 02.03.2018)
5. Перспективы развития отечественного рынка спецодежды. Режим доступа: <https://clck.ru/DJyLT> (дата обращения 02.03.2018)
6. Российский рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты. Режим доступа: <https://clck.ru/DJyLd> (дата обращения 02.03.2018).
7. Рынок спецодежды в России. Режим доступа: <https://clck.ru/DJyLh> (дата обращения 02.03.2018 г).
8. Ситдикова П. Рынок спецодежды в России. Режим доступа: <https://clck.ru/DJyLo> (дата обращения 02.03.2018).
9. Эксперты прогнозируют ежегодный рост производства спецодежды в РФ на 10%. Режим доступа: <https://clck.ru/DJyL5> (дата обращения 02.03.2018).

Sources:

1. Federal Law No. 223-FZ of July 18, 2011 "On Procurement of Goods, Works, Services by Individual Types of Legal Entities", ed. from December 31, 2017 (with amendments and additions that came into force on 09.01.2018) // SPS Consultant Plus
2. Resurrection M. Experts predict an annual increase in production of overalls in Russia by 10%. RIA News. Access mode: <https://clck.ru/DJyL5> (circulation date 02.03.2018)
3. Materials of the round table "Analytics of the Russian PPE market". Access mode: <https://clck.ru/DJyL9> (circulation date 14.12.2016).
4. Miroshnichenko D. Analysis of the overalls market. Access mode: <https://clck.ru/DJyLH> (circulation date 02.03.2018)
5. Prospects for the development of the national clothing market. Access mode: <https://clck.ru/DJyLT> (circulation date 02.03.2018)
6. The Russian market of overalls and personal protective equipment. Access mode: <https://clck.ru/DJyLd> (circulation date 02.03.2018).

7. The market of overalls in Russia. Access mode: <https://clck.ru/DJyLh> (circulation date 02.03.2018).

8. Sitdikova P. The overalls market in Russia. Access mode: <https://clck.ru/DJyLo> (circulation date 02.03.2018).

9. Experts predict an annual increase in production of overalls in Russia by 10%. Access mode: <https://clck.ru/DJyL5> (circulation date 02.03.2018).

*Работа поступила
в редакцию 15.04.2018 г.*

*Принята к публикации
18.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Бородина Е. О. Перспективы рынка спецодежды в России // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 338-344. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/borodina> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Borodina, E. (2018). Prospects of the market of overalls in Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 338-344.